

УДК 37.013.21

DOI 10.5281/zenodo.12912097

Рюмина Т.В., Сергеев Н.В.

Рюмина Татьяна Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28. E-mail: ryuminatv@mail.ru.

Сергеев Никита Владиславович, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28. E-mail: nikitkaslesh@yandex.ru.

Роль семьи в психологической безопасности личности ребенка

Аннотация. Семья играет ключевую роль в обеспечении психологической безопасности ребенка, которая необходима для его общего развития и благополучия. В данной статье рассматривается, как семьи, выполняя свои социальные роли, могут создавать чувство безопасности и защищать детей от различных угроз, включая психологическое насилие и пренебрежение. Подчеркивается, что хотя семьи обычно считаются безопасной средой, они также могут быть источником психологического стресса. Особое внимание уделяется балансу между физической и психологической безопасностью в воспитании. Отмечается, что эмоциональное и психическое благополучие критически важны для здорового развития ребенка. Исследуются различные модели родительского поведения и их влияние на психологическую безопасность ребенка. Акцентируется внимание на необходимости создания поддерживающей и коммуникативной семейной среды для формирования у детей устойчивости и позитивного психического здоровья. В статье также рассматривается концепция психологического климата в семьях и его влияние на чувство безопасности у ребенка.

Ключевые слова: психологическая безопасность, влияние семьи, эмоциональное благополучие, семейная среда, психическое здоровье.

Ryumina T.V., Sergeev N.V.

Ryumina Tatyana Vladimirovna, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Novosibirsk State Pedagogical University, Russia, 630126, Novosibirsk, Vilyuyskaya str., 28. E-mail: ryuminatv@mail.ru.

Sergeev Nikita Vladislavovich, Novosibirsk State Pedagogical University, Vilyuyskaya str. 28, Novosibirsk, Russia, 630126. E-mail: nikitkaslesh@yandex.ru.

The role of the family in the psychological security of the child's personality

Abstract. The family plays a key role in ensuring the psychological safety of the child, which is necessary for his overall development and well-being. This article examines how families, by fulfilling their social roles, can create a sense of security and protect children from various threats, including psychological violence and neglect. It is emphasized that although families are

usually considered safe places, they can also be a source of psychological stress if the environment in them is unhealthy. Special attention is paid to the balance between physical and psychological safety in education, noting that emotional and mental well-being are critically important for the healthy development of a child. Various models of parental behavior – from overly permissive to authoritarian – and their impact on the psychological safety of the child are investigated. The need to create a supportive and communicative family environment for the formation of children's resilience and positive mental health is emphasized. The article also examines the concept of the psychological climate in families and its impact on the child's sense of security.

Key words: psychological safety, family influence, emotional well-being, family environment, mental health.

Семья в силу своей социальной роли может повлиять на уровень безопасности каждого своего члена. Она обеспечивает чувство безопасности для ребенка. Для формирования психологической безопасности семья должна защищать ребенка от угроз, психологического насилия и унижения, от того, что человека заставляют делать что-то против его воли, заброшенности и недобросовестного отношения.

Обычно семья характеризуется как самое безопасное место для ребенка. Тем не менее встречаются семьи, в которых происходит деформация психологической безопасности ребенка. Нормальные, на первый взгляд, семьи могут совершать действия, которые отрицательно влияют на психику ребенка. Дети крайне чувствительны к любому дискомфорту, опасности и различным формам психологического насилия.

В современном обществе психологическая безопасность становится все более значимым показателем качества жизни. Повторимся, что она является основной потребностью любого человека и играет важную роль в обеспечении нормального психического и личностного развития. Тем не менее стоит отметить, что психологической безопасности в рамках семейного воспитания зачастую уделяется меньше внимания. Родители, в основном, уделяют больше внимания именно физической безопасности. При этом важно помнить, что эмоциональное и психическое благополучие человека играют важную роль в процессе жизнедеятельности.

Именно поэтому важность психологической безопасности в семье очевидна.

У ребенка формируются базовые ценности, эмоциональный фон, здоровая психика, мировосприятие и позиционирование себя в окружающем мире. В противном случае, если психологическая безопасность ребенка будет нарушена или же отсутствовать, это повлечет за собой ряд проблем, которые будут встречаться на этапах его взросления [7].

В семье ребенок получает информацию о событиях из окружающей среды и их оценку от старших. Под влиянием родителей у ребенка формируются представления о жизни, принципы поведения в различных жизненных ситуациях. Так же влияние родителей закладывает приоритеты в построении поведения в экстремальных ситуациях.

Гармония в семье является гарантом безопасности личности ребенка. Родители являются источником жизненного опыта, поэтому их влияние достаточно весомо. Через общение у ребенка вырабатывается своя жизненная позиция.

В зависимости от реакции родителей на определенные типы поведения ребенка, ребенок учится тому, как себя вести. Захарова В. М. [2] рассказала о некоторых ситуациях, негативно влияющих на психологическую безопасность ребенка:

– Напряженная, угнетающая и тревожная обстановка в семье приводит к тому, что ребенок лишается уверенности в собственной безопасности. Примером тому служат постоянные ссоры, агрессия, в т.ч. физическая, отсутствие взаимоотношений и т.д.

– Когда семья находится на стадии распада или уже распалась, для ребенка

складывается психотравмирующая ситуация – он чувствует безразличие, враждебность родителей друг к другу. Это оказывает негативное влияние на ребенка, так как он не знает, к кому из родителей привязаться.

– Ребенок, лишенный внимания и любви, имеет проблемы с психологической безопасностью. Ситуация усугубляется, когда ребенок, помимо этого, терпит оскорбления и побои.

– Излишняя требовательность родителей может оказаться невыносимым для ребенка и привести его к нервному срыву. Это так же ведет к снижению уровня психологической безопасности.

– Переживания членов семьи могут негативно влиять на ребенка. Это может быть связано с потерей или болезнью близкого. Ситуации изменения состава семьи требуют длительной подготовки ребенка, чтобы не нанести ему психологический урон.

– Присутствие физических наказаний в процессе воспитания приводят к нарушению взаимоотношений между родителями и детьми. Ребенок в силу возраста не понимает смысл того, за что он понёс телесное наказание. Вследствие этого, он теряет любую веру в добрые намерения родителей по отношению к нему.

– В целом, проявление несдержанности со стороны родителей не представляет возможности для выработки у ребенка самообладания и умения бороться с отрицательными эмоциями.

Следовательно, чтобы добиться от ребенка желательного поведения, родителям следует создать соответствующую обстановку со своими правилами и системой поощрений и наказаний (избегая телесного воздействия). Во взаимодействии с ребенком должна присутствовать справедливость, ибо взаимоотношения с ним будут нарушены так же, как и будет нарушен уровень его психологической безопасности.

А. Маслоу говорил о том, что в ситу-

ациях, когда ребенок нуждается в безопасности, он (ребенок) предпочитает какую-либо спокойную рутину или ритм. Может показаться, что он хочет упорядоченный и предсказуемый мир.

Важность роли родителей и нормальной обстановки в семье не поддаются осуждениям. Различные явления, такие как ссоры, физическое насилие, разводы, смерть близкого человека, могут быть ужасающими. Вспышки гнева или же угрозы наказания и уст родителей, направленные на ребенка, могут вызвать у него тотальную панику и ужас, тем самым, снижение уровня психологической безопасности, если говорить в более широких масштабах. Соответственно, следует избегать подобных ситуаций.

В ситуации влияния родителей на развитие и психологическую безопасность ребенка, Андреева Г. М. и Окопов Г. В. выделяют несколько ролевых моделей поведения родителей и их влияния на развитие ребенка [8]:

1. *Потакающие родители* – это родители, которые слишком сильно любят своих детей и не допускают строгости в воспитании. В такой семье детям разрешено буквально все, для них не существует запретов ни в чем, всё дозволено и позволено. Вследствие такого воспитания, у таких родителей вырастают не уверенные в себе и своих собственных силах дети. Такие дети обладают достаточно низкой самооценкой и трудностями в реализации своей личности в жизни.

2. Следующая модель поведения – *равнодушные родители*. Эта модель является крайне отрицательной по своему действию на психику ребенка. Подобные родители абсолютно не интересуются жизнью и делами собственного ребенка или, еще хуже, детей. Они не учат каким-либо элементарным правилам поведения, не дают им должной любви, заботы и внимания. Можно сказать, что такие родители просто-напросто не любят своих детей. И, к сожалению, дети в такой семье предоставлены сами себе. В большинстве случаев эта модель поведения

прослеживается у родителей, которые имеют определенного рода зависимость или какую-либо психологическую травму. Негативным фактом является то, что от такого поведения страдают как сами родители, так и дети. Дети в подобных семьях вырастают крайне замкнутыми. И в будущем таким детям потребуется помощь психолога.

3. Третья модель – *властные родители*. Эта модель поведения так же является опасной. Такие родители очень строгие по отношению к своим детям, изредка произносят слова любви и похвалы и практически не выражают своих чувств. Дети в подобных семьях оказываются в четких рамках поведения. Используя такую модель поведения, у родителей большая вероятность очень грубого и жестокого человека. Как правило судьба у таких детей складывается не так, как им бы этого хотелось.

4. Модель поведения *«уважающие родители»* – идеальная модель поведения в процессе семейного воспитания. Такие родители в своем воспитании придерживаются метода «кнута и пряника». Они строги со своими детьми, но в то же время очень любят их и не скрывают этого. Такое воспитание основано на постоянном диалоге родителей с детьми. Дети чувствуют уверенность в том, что им помогут и подскажут, когда это будет нужно. Они не испытывают недостатка родительской любви. Ребенок не боится ошибиться. Как правило, дети таких родителей самостоятельно решают проблемы, уверены в своих действиях и обладают высокой самооценкой. Такая модель поведения является своего рода балансом среди остальных моделей, т.к. дети одновременно понимают рамки дозволенного и не лишаются родительского внимания и любви.

Проанализировав эти модели поведения, нетрудно сделать вывод о том, как будет формироваться психологическая безопасность ребенка в каждой из семей. Повторимся, что нужно соблюдать баланс в процессе семейного воспитания, объясняя детям что «можно», а что

«нельзя», при этом не забывая уделять им внимание, общаться и проводить совместный досуг. Следовательно, отношения друг к другу в семье влияют на дальнейшее благополучие ребенка.

Но даже в благополучных семьях имеют место быть зоны напряжения и конфликтов. Возникают они, в основном, из-за разногласий в установлении родителями правил и выполнения этих правил детьми. Для того, чтобы жизнь детей была более осознанной, организованной и комфортной, в воспитательном процессе обязательно должны присутствовать правила, разумные запреты и ограничения.

В ситуациях, если проблемы нежелательного поведения детей возникают из-за того, что отношения между родителями и детьми напряжены, лучше заняться ничем другим, кроме восстановления доверительных отношений. Только взаимопонимание и доверие между родителями и детьми дают высокую эффективность в установлении границы дозволенного и помогают избежать беды [1].

Психологический климат – своего рода, эмоциональный настрой коллектива – эмоциональный уровень складывающихся взаимоотношений, характер сотрудничества, отношение к явлениям окружающей людей жизни [5].

Понятие психологического климата включает в себя некоторые подкатегории – так называемые, «климатические зоны»:

Первая климатическая зона - социальный климат, который определяется уровнем осознанности целей и задач совместной деятельности и гарантией соблюдения прав и обязанностей каждого из членов данного коллектива.

Вторая климатическая зона - моральный климат, определяющийся принятыми в данном коллективе моральными ценностями.

Третья климатическая зона - психологический климат, который характеризуется неофициальными взаимоотношениями между людьми, которые находятся в непосредственном контакте друг с другом. Получается, что зона действия пси-

психологического климата сильно локальное социальное и моральное.

В рамках семьи мы можем разделить данные климатические зоны по уровням взаимодействия:

– Социальный климат – объективность требований к каждому из членов семьи, уровень осознанности в совместной деятельности;

– Моральный климат – устои, правила, традиции семейного коллектива;

– Психологический климат – уровень взаимоотношений «родитель – ребенок».

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что психологический климат в семье зависит от того, насколько грамотно выстроена система взаимоотношений между всеми членами семейного коллектива.

На психологический климат в семье влияют следующие факторы: социальный, психологический, экономический, биологический и др. Уровень физического здоровья всех членов семьи является важнейшим фактором. Любое отклонение от нормы, или же норма, отражается на психологическом здоровье не только личности, но и семьи в целом.

Как следствие, негативный климат способствует формированию нездорового психологического климата в семье. Неблагополучная атмосфера в семье искажает процесс становления и развития ребенка. Некоторые последствия могут привести к психическим отклонениям, детской преступности, самоубийствам и т. д. В нестабильном климате в семье у ребенка формируются такие психические расстройства, как: панические атаки, нарушение сна, беспричинные страхи, дезадаптация. И при наличии психических расстройств или проблем говорить о формировании психологической безопасности у ребенка тяжело и бессмысленно. Соответственно, родителям стоит уделить особое внимание формированию благоприятного психологического климата в семье с целью обеспечения ребенка должным уровнем психологиче-

ской безопасности для успешной социализации развития в будущем [4].

В неполных семьях присутствуют некоторые различия в формировании микроклимата. Психологический климат неполной семьи во многом складывается из болезненных переживаний, которые возникли вследствие утраты одного из родителей. Следует понимать, что большинство неполных семей формируется вследствие ухода отца, и матери редко удается сдерживать и скрывать своё раздражение по отношению к нему. Её недовольство бессознательно проецируется на детей и влияет на уровень их психологической безопасности. Ребенок буквально разрушается внутри, выслушивая негативные высказывания в адрес отца, помимо того, что он недополучает любовь и внимание со стороны отца. Существует и противоположная ситуация, когда мать подчёркивает роль безвинной жертвы, в которой оказался ребенок. Она пытается восполнить недостаток родительской заботы, переходя все разумные пределы – ребенок оказывается в атмосфере чрезмерной ласки и опеки.

Следует отметить, что неполная семья далеко не всегда является неблагополучной в воспитательном аспекте. В полной семье ребенок может столкнуться с не менее сложными психологическими проблемами, которые так же свойственны неполным семьям. И так же полная семья может оказаться в сложной жизненной ситуации, которая будет влиять на уровень психологической безопасности ребенка, на состояние его защищенности. Существуют и эмоционально неблагополучные семьи с двумя родителями. Так, родители, живущие «ради детей», утратив привязанность друг к другу, нарушают безопасность среды, в которой должен развиваться и воспитываться ребенок. Тем не менее, в полных семьях, вопросы сохранения психологического здоровья и безопасности, решаются с большей вероятностью успеха [6].

Бесспорно, нельзя считать воспитание в неполной семье идеалом, но в слу-

чае такой необходимости, следует быть более внимательным и настороженным, не бояться обращаться за квалифицированной помощью и поддержкой, осознавать особенности сложившейся ситуации и стараться не допустить негативного воздействия такого воспитания на детей.

Существуют три фактора, которые помогают оказывать родителям позитивное влияние на своих детей в процессе формирования психологической безопасности:

1. Взаимоотношения родителей.

Любовь и гармония в отношениях у родителей придаёт ребенку уверенность и чувство безопасности. Поэтому, стоит отказаться от конфликтов в присутствии детей, не проявлять агрессию к ребенку и супругу. Не стоит плакать на глазах у детей. Не стоит забывать о том, родители – референтная группа для ребенка, т.е. первые, с кого он берёт пример. Поэтому, если сложись какие-то проблемы с ребенком, стоит начать с главного – проанализировать собственное родительское отношение к своему ребенку.

2. Безопасный климат в семье. Атмосфера в семье должна складываться таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности. Поощрение и похвала детей поможет им для развития адекватной самооценки. Ребенок должен чувствовать, что ему рады, что его уважают, что за него переживают, и что он играет огромную роль в жизни своих родителей.

3. Эффективное общение с детьми. Детям важно знать, что родители считают их хорошими и любят. Этого можно добиться, если выразить перед ребенком

искренние эмоции, радоваться даже малейшим успехам ребенка, вести с ним диалог, вселять веру в успех. В случае неудач, нужно формировать ребенка в себе и учить искать уверенность достоинства в каждой ситуации [3].

Психологическая безопасность семейного коллектива зависит от большого количества факторов, включая установки членов семьи, стереотипы поведения, тип семьи, коммуникацию и доступ к ресурсам. Таким образом, создание благоприятной атмосферы внутри семьи способствует благополучию и развитию всех ее членов.

Препятствием при изучении или выявлении уровня психологической безопасности является то, что уровень психологической безопасности носит латентный характер и проявляется исключительно в экстремальных ситуациях. Из этого следует, что проблемы в данной области невозможно определить, основываясь лишь на уровне благополучности семьи [7].

Подводя итог вышесказанному, отметим, что несмотря на то, что каждый взрослый понимает, что детей травмируют скандалы, ссоры между родителями, далеко не все знают о более тонких нюансах этой проблемы. Иногда элементарно несдержанная реакция мамы на какой-то проступок или необдуманное действие ребенка может несказанно сильно повлиять на психику ребенка и нанести ему психологическую травму. И чем меньше ребенок – тем сильнее последствия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Евграфова Н. Ю. Влияние семьи на психологическое здоровье ребёнка / Н. Ю. Евграфова. // Педагогическое мастерство: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2015 г.). М.: Буки-Веди, 2015. С. 51-52.
2. Захарова В. М. Семейная гармония – гарантия безопасности ребёнка / В. М. Захарова. // Теория и практика образования в современном мире: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). Т. 1. Санкт-Петербург: Реноме, 2012.
3. Зубун А.А. Современные представления о психологической безопасности в семье // Обучение и воспитание: методики и практика. 2016. №30-2.

4. Иванова Е. А. Семья как фактор психологического здоровья детей / Е. А. Иванова, А. Е. Иванова. // Молодой ученый. 2019. № 46 (284). С. 385-387.
5. Лутошкин А. Н. Эмоциональная жизнь детского коллектива / А. Н. Лутошкин, канд. психол. наук. М.: Знание, 1978. 46 с.
6. Мельникова Н. О. Детерминанты психологической безопасности в неполной семье: дис. канд. псих. наук: 44.04.02. Екатеринбург, 2018. 91 с.
7. Поддубная А. С. Психологическая безопасность ребенка в семье / А. С. Поддубная // Психологически безопасная образовательная среда: проблемы проектирования и перспективы развития (к 85-летию ТГПУ им. Л.Н. Толстого): Сборник материалов V Международной научно-практической конференции, Тула, 18–19 октября 2023 года. Чебоксары: ООО "Издательский дом «Среда», 2023. С. 257-259. EDN QSUAUI.
8. Социальная психология / Г. М. Андреева. 5-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2003. 364 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Evgrafova N. YU. Vliyanie sem'i na psihologicheskoe zdorov'e rebyonka / N. YU. Evgrafova. // Pedagogicheskoe masterstvo: materialy VI Mezhdunar. nauch. konf. (g. Moskva, iyun' 2015 g.). М.: Buki-Vedi, 2015. S. 51-52.
2. Zaharova V. M. Semejnaya garmoniya – garantiya bezopasnosti rebyonka / V. M. Zaharova. // Teoriya i praktika obrazovaniya v sovremennom mire: materialy I Mezhdunar. nauch. konf. (g. Sankt-Peterburg, fevral' 2012 g.). Т. 1. Sankt-Peterburg: Renome, 2012.
3. Zubun A.A. Sovremennye predstavleniya o psihologicheskoy bezopasnosti v sem'e // Obuchenie i vospitanie: metodiki i praktika. 2016. №30-2.
4. Ivanova E. A. Sem'ya kak faktor psihologicheskogo zdorov'ya detej / E. A. Ivanova, A. E. Ivanova. // Molodoj uchenyj. 2019. № 46 (284). S. 385-387.
5. Lutoshkin A. N. Emocional'naya zhizn' detskogo kollektiva / A. N. Lutoshkin, kand. psihol. nauk. М.: Znanie, 1978. 46 s.
6. Mel'nikova N. O. Determinanty psihologicheskoy bezopasnosti v nepolnoj sem'e: dis. kand. psih. nauk: 44.04.02. Ekaterinburg, 2018. 91 s.
7. Poddubnaya A. S. Psihologicheskaya bezopasnost' rebenka v sem'e / A. S. Poddubnaya // Psihologicheski bezopasnaya obrazovatel'naya sreda: problemy proektirovaniya i perspektivy razvitiya (k 85-letiyu TGPU im. L.N. Tolstogo): Sbornik materialov V Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Tula, 18–19 oktyabrya 2023 goda. CHEboksary: ООО "Izdatel'skij dom «Sreda», 2023. S. 257-259. EDN QSUAUI.
8. Social'naya psihologiya / G. M. Andreeva. 5-e izd., ispr. i dop. М.: Aspekt Press, 2003. 364 s.